

बिहार के थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन

Study of the Current Social and Economic Situation of Tharu Tribe of Bihar

Paper Id : 18813 Submission Date : 10/04/2024 Acceptance Date : 17/04/2024 Publication Date : 23/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11112934

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अशोक कुमार चौधरी

शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय
विश्वविद्यालय
मोतिहारी, बिहार, भारत

दिनेश व्यास

असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी केंद्रीय
विश्वविद्यालय
मोतिहारी, बिहार, भारत

सारांश

बिहार की थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन है। बिहार की थारू जनजाति सभ्य समाज से दूर पश्चिम चंपारण में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बिहार का एक जिला है। इसका उपयोग थारू लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस अध्ययन के प्रमुख दो उद्देश्य हैं- (1) थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक संरचना का अध्ययन, (2) थारू जनजाति के वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

शोध पद्धति में प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों में साक्षात्कार अनुसूची, केस स्टडी, अवलोकन व अर्द्धसहभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया है। कुल निर्देशन आकार 200 रखा गया है, जो साधारण दैव निर्देशन के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस अध्ययन के उपरांत बिहार की थारू जनजाति के समाज में होने वाले परिवर्तनों को देखा गया है। इस समाजी को परिवर्तन के मुख्य उपकरणों में से संस्कृतिकरण एवं पश्चिमिकरण की प्रमुख भूमिका रही है। जनजाति समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। इनके जीवनशैली में परिवर्तन हो रहा है। अपनी जीविका के लिए वनों एवं खेती तक सीमित नहीं रहा। वह अपने समाज से दूर सरकारी तथा अर्द्धसरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

This is a study of the current social and economic situation of the Tharu tribe of Bihar. Tharu tribe of Bihar is a district of Bihar blessed with abundant natural resources in West Champaran, away from civilized society. Its use is an important need of the hour for the social and economic development of the Tharu people. There are two main objectives of this study - (1) To study the present social structure of the Tharu tribe, (2) To study the present economic condition of the Tharu tribe.

Primary and secondary data have been used in the research method. Interview schedule, case study, observation and semi-participant observation have been used in primary data. The total instruction size has been kept at 200, which has been accomplished through simple modeling. After this study, changes taking place in the society of Tharu tribe of Bihar have been observed. Sanskritisation and westernization have played a major role among the main instruments of change in this society. Education is spreading in the tribal society. Their lifestyle is changing. He was not limited to forests and farming for his livelihood. He is working in government and semi-government sector away from his society.

मुख्य शब्द

जनजाति, थारू, सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, पश्चिमिकरण।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Tribe, Tharu, Social Change, Sanskritisation, Westernisation.

प्रस्तावना

भारत विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। यहाँ अनेक जातियाँ-जनजातियाँ एवं अनेक धर्म और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समूह निवास करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे समूह निवास करते हैं, जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से वंचित रहे हैं जो सभ्य समाज से दूर जंगलों, पहाड़ों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हीं समूह को जनजातीय, आदिम समाज, वन्य जाति तथा आदिवासी आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजाति समाज की संस्कृति अन्य समाजों से भिन्न होती है। उसके रीति रिवाज, विश्वास, भाषा और स्थान अलग होते हैं।

2011 की जनसंख्या के लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग जनजातीय समुदाय का है। जिसमें से 75 जनजातीय समूह ऐसे भी हैं जो अभी भी सभ्य समाज से दूर हैं जिसे सरकार ने उसे जनजातीय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में रखा है।¹

जनजातीय समुदाय भारत के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रों में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों जैसे अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं यहाँ अपनी जीवन शैली रीति-रिवाज संस्कृति एवं विवादों का निराकरण की प्रथा विकसित की तथा पहाड़ों, भूमि, नदी वन एवं प्रकृति को ईश्वर के रूप में अपनाया इस के अधिकांश रीति-रिवाज प्रथाएँ एवं संस्कृति प्रकृति से जुड़ी है। सैकड़ों वर्षों से इन स्थानों पर रहने से यहाँ समुदाय राष्ट्र की मुख्यधारा से पृथक रहा इस अलगाव ने इन्हें गरीबी, अज्ञानता, कुपोषण, अस्वस्थता एवं शोषण द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पिछड़ेपन की ओर पहुँचाया, जिस कारण इस समुदाय के अधिकांश जनसंख्या आज भी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास से निम्न स्तर में हैं, जबकि कुछ ही जनजातीय समुदाय ने मुख्यधारा की जीवन शैली अपना ली है।²

जिसमें से थारू जनजाति जो लगभग मुख्यधारा की जीवनशैली को अपना रही है थारू जनजाति का मुख्य रूप से उत्तरी भारत के नेपाल तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ मुख्यता बिहार उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी पाई जाती है। बिहार में पश्चिम चम्पारण जिले के उत्तरी क्षेत्र में नेपाल से सटे हुए क्षेत्र में थारू बसे हुए हैं। इसकी आबादी वर्तमान 2001 की जनगणना के आधार पर 4 लाख से अधिक मानी जा रही है। थारू जनजाति के रूप में इनकी कोई विशिष्ट गणना नहीं हुई है, परन्तु इस जिले के चार प्रखंड रामनगर बगहा-2, गौनाहा तथा मैनाटांड में बसे लोगों के जातीय उपनामों के आधार पर थारूओं की संख्या का अनुमान लगाया गया है। 1991 की जनगणना में इनकी जनसंख्या का यही आधार था। उस समय थारू की जनसंख्या लगभग 3 लाख आंकी गई थी।³

इस समुदाय के अधिकांश लोग अपनी परम्परागत आजीविका के लिए वनों पर आश्रित रहते हैं। हालांकि समुदाय के कुछ लोग कृषि कार्य भी करते हैं तथा पशुपालन का भी कार्य करते हैं, जैसे-मुर्गी, सूअर, गाय, बकरी, आदि जानवरों का पालन करके अपनी आजीविका का निर्वाह करती है। थारू जनजाति के लोग को मंगोल प्रजाति का माना जाता है। इनका कद औसत, गाल फुले हुए, आँखे औसत से कुछ छोटी, समतल नक्स, शारीरिक गठन सुडौल तथा मुखाकृति चौड़ी होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ आकर्षक होती है। थारू जनजाति की उपजातियाँ भी पाई जाती है। जो प्रमुख रूप से राणा, कठेरिया, डोंगरिया, जोगिया, पछिमहा आदि उपजातियाँ हैं। थारू जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। थारू जनजाति में अधिकांशतः संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति में विवाह अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह दोनों प्रकार की पाई जाती है। थारू जनजाति के परिवार का मुखिया घर का वृद्ध पुरुष होते है। संपत्ति का हस्तांतरण पिता द्वारा

पुत्र को प्राप्त होता है। संपत्ति का पिता के पश्चात् सभी पुत्रों में बराबर बांट दिए जाता है। इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदू नातेदारी व्यवस्था से पूर्ण रूप से प्रभावित है।

इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदू नातेदारी व्यवस्था से प्रभावित है। थारू जनजाति में शादी पक्की होती है, तो उसे पक्कीपौढ़ी कहा जाता है। इस विवाह में दोनों लोगों का खर्च होता है। इस जनजाति में शादी को जो संपन्न कराते हैं उसे भरार कहते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह के भोज को लड्डा भरवा भोज कहते हैं। थारू जनजाति में देवर भाभी, जीजा साली, मामा भांजा में परिहास संबंध पाया जाता है। परंतु कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें नाम भी नहीं ले सकते हैं, जैसे- जेठ, ससुर, सास, बड़ी ननद, बड़े नंदोई का नाम बहू नहीं ले सकती है जिसे परिहार संबंध भी कहते हैं।

थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। वे भूत-प्रेत और जादू-टोना में विश्वास रखते हैं। थारू जनजाति में हिंदू धर्म के लोगों की तरह ही सभी पर्व त्योहार को मनाते हैं, लेकिन दीपावली को यह शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह परम्परा बिहार में देखने को नहीं मिलती। बजहर नाम त्योहार जेठ अथवा बैसाख के दिनों में मनाते हैं। इनके प्रमुख त्योहारों में से एक वरणा त्योहार है, जिसे भादो के महीने में मनाते हैं। इसमें ढाई दिन के लिए अपने घर में बंद रहते हैं, जिसमें पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है। यह प्रकृति की रक्षा के लिए इस पर्व को मनाते हैं।

जनजातियों के बारे में अनेक समाजशास्त्रीय विद्वानों ने अपने अनुसार जनजातियों को परिभाषित किया।

मजूमदार के अनुसार- कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम है। जिसके सदस्य एक भू-भाग पर निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं एवं जिन्होंने एक आदान-प्रदान संबंध तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है।

राम क्लिंटन के अनुसार- सरल रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो और उसमें एकता की भावना संस्कृति में गहन सामान्य सामान्यता: निरंतर संपर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो।

हमारे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में उल्लेखनीय विधि है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार उन्हीं जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत दर्ज होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में संशोधन के पश्चात् जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है।

भारत सरकार किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने के लिए निम्न संकेतों का उपयोग करती है।⁴ वे निम्न प्रकार हैं-

- (क) आदिम जनजाति को जनजाति गुण;
- (ख) अनूठी संस्कृति;
- (ग) आम लोगों से संपर्क करने से कतराना;
- (घ) भौगोलिक अलगाव; और
- (ङ) पिछड़ापन।

अध्ययन का**उद्देश्य**

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं-

1. थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक संरचना का अध्ययन।
2. थारू जनजाति के वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

साहित्यावलोकन

साहित्य समीक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शोध कार्य करने से पूर्व, उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण और अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके माध्यम से शोधकर्ता को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप शोध की दिशा और मार्ग का निर्धारण करने में मदद मिलती है। शोध समस्या और उद्देश्य का स्पष्टीकरण करने में साहित्य समीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समीक्षा के माध्यम से पूर्वगत शोध और उनके परिणामों का अध्ययन करने से नई समस्याओं का पता लगता है, और इससे नये उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है।

इस प्रकार, साहित्य समीक्षा शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शोधकर्ता को निरंतर और अभिवृद्धि करने में मदद करती है।

सुभाष चन्द्र वर्मा (2008)⁵ ने अपनी पुस्तक "थारू जनजाति: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में थारू जनजाति के जीवन स्तर के विकास की विविधता को विस्तार से वर्णित किया है। प्राचीन काल में, थारू जनजाति एक खानाबदोश जनजाति थी जो केवल जंगलों पर निर्भर थी। उनका जीवन घुमक्कड़ी के रूप में बीतता था, जो हिमालय की तराई के जंगलों में विचरण के रूप में जीते जाते थे। उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। जैसे-जैसे समय बदला, थारू समुदाय के जीवन में भी परिवर्तन आया। आधुनिकता के साथ, जंगलों की कटाई और खेती-पशुपालन के उद्योग का विकास हुआ। इसके परिणामस्वरूप, थारू समुदाय का जीवनशैली में परिवर्तन आया। उनका जीवन स्थायी ग्राम बनाकर रहने लगा। वे अब कृषि और पशुपालन पर आधारित रहते हैं। वर्मा ने अपनी पुस्तक में थारू समुदाय के इस जीवनशैली के परिणामों और उनके सामाजिक संगठन के बारे में विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने समय के साथ थारू समुदाय के आधुनिकीकरण के प्रक्रिया को माप्य दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही उनके सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक असरों का विश्लेषण किया है।

डॉ. प्रकाश चंद्र दुबे(2009)⁶ ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर "थारू: एक अनूठी जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन" नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 2009 में बिहार सोशल इंस्टिट्यूट, पटना द्वारा प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को लिखने से पहले, डॉ. दुबे ने थरुहट क्षेत्र की व्यापक अन्वेषण किया, जिसमें वे थारू समुदाय की सभी प्रमुख संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करने में समर्थ रहे हैं और उनके बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक में थारू समुदाय के सभी पहलुओं का संवादात्मक वर्णन किया है, चाहे वो उनकी उत्पत्ति, सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, वेशभूषा, भाषा, साहित्य, कला, धर्म, या स्वास्थ्य के बारे में हो। उनका कहना है कि थारू समुदाय के कुछ पारंपरिक प्रथाओं पर हिन्दू संस्कृति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वे अपनी जातीय परंपरा और संस्कृति को साक्षर बनाए रखते हैं, हालांकि तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के दौर में थारू समुदाय कैसे परिवर्तित हो रहा है, इस पर डोर नहीं बाजू दिया है। फिर भी, यह पुस्तक शोधकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है, और उनके अध्ययन को नेतृत्व करती है। उनका यह अध्ययन बिहार के चम्पारण जिले के थारू समुदाय पर केन्द्रित है।

सलतनत बेनजीर (2018)⁷ द्वारा लिखी गई "एम्पॉवर्मेंट विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया अमंग द थारू ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तरप्रदेश" में महिला सशक्तिकरण के महत्व को प्रकट किया गया है। लेखक बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण उन्हें स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। आधुनिक तकनीक और संचार के युग में, सोशल मीडिया और इंटरनेट इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया महिलाओं को रूढ़िवादी सोच से मुक्ति प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करते हैं। इससे महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और सामाजिक बाधाओं को पार करने का साहस दिखाती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, थारू महिलाएं न केवल अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई हैं, बल्कि वे अन्य समाजों तक भी अपने संदेश को पहुंचाने में सक्षम हुई हैं।

इस लेख में सलतनत बेनजीर ने सामाजिक मीडिया के महिला सशक्तिकरण में भूमिका को गहराई से समझाया है। वह उन महिलाओं की सफलता की कहानियों को साझा करके दिखाती हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुई हैं।

थारू जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले अध्येताओं ने मुख्य रूप से इस जनजाति की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और उनकी प्राकृतिक जीवनशैली पर ध्यान केंद्रित किया है। यह अध्ययन उनकी भौगोलिक स्थिति, वन्य जीवन, वेशभूषा, भाषा, साहित्य, कला या स्वास्थ्य के

बारे में उनकी सामाजिक संगठन, और धार्मिक अनुयायियों के परंपरागत अनुसार आदि के प्रभाव को विश्लेषित करता है एवं सोशल मीडिया और इंटरनेट ने महिलाओं को रूढ़िवाद से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आदि के प्रभाव को संदर्भित करता है।

थारू जनजाति की सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तन और आर्थिक संरचना का अध्ययन अभाव से गुजरता है। यह अध्ययन उनकी वर्तमान स्थिति, आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार, परिवर्तन के प्रभाव को भी समझने के लिए इस अध्ययन की आवश्यकता है।

इसलिए, थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक संरचना का अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन्हें समाधान के लिए उपाय ढूँढा जा सके। इसके लिए, सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन, आर्थिक अनुसंधान, और नीति निर्माण के क्षेत्र में अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

मुख्य पाठ

अध्ययन का क्षेत्र-

अध्ययन के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए। बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड के दोमाठ ग्राम का चयन किया गया है। बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण में उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम चम्पारण को तीन अनुमंडल और 18 प्रखंड में बांटा गया है, अनुमंडल बेतिया, बगहा और नरकटियागंज तथा कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 315, कुल गाँव की संख्या 1483 तथा नगर पंचायत 5, जनसंख्या घनत्व 7530 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसकी कुल जनसंख्या 39.35 लाख है। जिसमें थारू जनजाति के कुल जनसंख्या लगभग तीन लाख है। यह आँकड़ा जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट 2011 से लिया गया है। डोमात ग्राम के कुल जनसंख्या 2215, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1802 है। जिसमें से 200 सूचनादाताओं का चयन किया गया है। साधारण दैव निदर्शन के द्वारा जो कुल थारू जनजाति के जनसंख्या का 11.11 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। इन सूचनादाताओं की उम्र 21 से 65 तक से अधिक उम्र का भी चयन किया गया है। तत्पश्चात् साधारण दैव निदर्शन के द्वारा चयनित 200 सूचनादाताओं का साक्षात्कार किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में खुले तथा बंद दोनों प्रकार के प्रश्न को रखे गया है।

सामग्री और क्रियाविधि

शोध पद्धति-

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपकरण पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली अनुसूची उपकरण का प्रयोग किया गया तथा साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। अंततः इसके साथ ही साधारण दैव निदर्शन एवं वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारचना का प्रयोग भी किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों में साक्षात्कार अनुसूची, केस स्टडी एवं अवलोकन का भी प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के अंतर्गत मौलिक तत्व होते हैं। उन्हें संचालित तथा प्रेरित करने का उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों का होता है, जिसने तथ्यों का संग्रहित किया है। प्राथमिक दस्तावेज आँखों देखा होता है तथा द्वितीयक आँकड़ों में प्रकाशित प्रलेख, प्रकाशित आँकड़े, रिकॉर्ड्स एवं व्यक्तिगत प्रलेख आदि होता है।

परिणाम

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग जनजाति समुदाय का था, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत जनजातीय समुदाय का था। भारत की थारू जनजातियों के उनके सादगी, सच्चाई, ईमानदारी, अतिथि सेवा, प्रकृति प्रेम एवं उसका हंसमुख स्वभाव के लिए भी जाना जाता है।

मैकाईवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन भी स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से और उसमें आये हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।⁸

उपरोक्त परिभाषाओं के संबंध में कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज में परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन से कहा जा सकता है।

भारत में जनजातियों में परिवर्तन के प्रमुख उपकरणों में से संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण दोनों उपकरणों की प्रमुख भूमिका रही है।

संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई निम्न हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति के दिशा में अपनी रीति-रिवाज कर्म-काण्ड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है।⁹

मिल्टन सिंगर ने एम0एन0 श्रीनिवास की इस अवधारणा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण परिवर्तन का एक अत्यन्त विस्तृत तथा सर्वमान्य मानवशास्त्रीय सिद्धांत है।
10

भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में आने वाले परिवर्तन को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है।

एम0 एन0 श्रीनिवास के अनुसार, “150 वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए अन्यत्र मैंने ‘पश्चिमीकरण’ शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द आद्यौगिक संस्थाएँ, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है।”¹¹

पश्चिमीकरण से तात्पर्य है कि अंग्रेजी के शासन काल में होने वाले परिवर्तन एवं प्रभावों की श्रृंखला से है, जिसमें पश्चिमी संस्कृति की अच्छाईयों, आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होने के साथ-साथ उस संस्कृति की बुराईयों, विकृतियों एवं प्रलोभनों के सम्पर्क में आना भी शामिल है। पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन आधारभूत संरचना में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जैसे- परिवार संरचना, जाति प्रथा, विवाह व्यवस्था, धार्मिक कर्मकाण्ड, नातेदारी संरचना एवं शैक्षणिक संरचना में बदलाव आये है, लेकिन मूलभूत संरचना बनी ही है। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण का भी प्रभाव जनजातियों पर देखने को मिलता है।

थारू जनजाति के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस समाज के शिक्षा, घरेलू आय, व्यवसाय, परिवार का आकार, आवासीय स्थिति, एवं किस उम्र में शादी करना पसंद करते हैं आदि का अध्ययन करना।

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार के पश्चिम चम्पारण की कुल जनसंख्या 39.35 लाख में से पुरुष की कुल जनसंख्या 20,61,110 और महिला की कुल जनसंख्या 18,73,932 थी। 2011 में पश्चिम चम्पारण की औसत साक्षरता दर 55.70 प्रतिशत थी, पुरुष साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत, महिला साक्षरता दर 44.6 प्रतिशत थी। पश्चिम चम्पारण का लिंगानुपात 909/1000 है।

थारू जनजाति के समाज की आर्थिक-स्थिति को जानने की के लिए 200 लोगों का साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा उनकी स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

उत्तरदाता की शैक्षणिक प्रस्थिति

शैक्षणिक प्रस्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	90	45.0
प्राथमिक शिक्षा	11	5.5
द्वितीयक शिक्षा	14	7.0
उच्च माध्यमिक	23	11.5
इन्टरमीडिएट	21	10.5
स्नातक	35	17.5
परास्नातक	6	3.0
योग	200	100.0

स्रोत- फील्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-1 से स्पष्ट होता है कि 45 प्रतिशत अशिक्षित है एवं 55 प्रतिशत शिक्षित है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले की संख्या 5.5 प्रतिशत है। द्वितीयक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 7 प्रतिशत है। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 11.5 प्रतिशत है। इन्टरमीडिएट शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 10.5 प्रतिशत है। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 17.5 प्रतिशत है। परास्नातक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 03 प्रतिशत है।

सारणी संख्या-2**उत्तरदाता का परिवार का स्वरूप**

परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
एकांकी	62	31.0
संयुक्त	138	69.0
योग	200	100.0

स्रोत- फील्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-2 से स्पष्ट होता है कि 31 प्रतिशत एकांकी परिवार से संबंध रखते हैं, जबकि 69 प्रतिशत संयुक्त परिवार से संबंध रखते हैं। संयुक्त परिवार के प्रति आस्था अधिक है।

सारणी संख्या-3

आपके समाज में विवाह की कौन-सी प्रथा/परम्परा है ?

प्रथा/परम्परा	आवृत्ति	प्रतिशत
हिन्दुओं जैसी	199	99.5

जनजातीय जैसी	01	0.5
योग	200	100.0

स्रोत- फिल्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-3 से स्पष्ट होता है कि 99.5 प्रतिशत हिन्दू जैसी परम्परा को मानते हैं तथा 0.5 प्रतिशत जनजातीय जैसी परम्परा को मानते हैं।

सारणी संख्या-4

आपके परिवार में लड़कियों और लड़कों की शादी किस उम्र में की जाती है?

उम्र	आवृत्ति	प्रतिशत
16 और 18 वर्ष	7	3.5
17 और 19 वर्ष	31	15.5
18 और 21 वर्ष	63	31.5
21 और 23 वर्ष से अधिक	99	49.5
योग	200	100.0

स्रोत- फिल्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-4 से स्पष्ट होता है कि 3.5 प्रतिशत 16 और 18 वर्ष की उम्र में लड़की और लड़के की शादी करते हैं। 15.5 प्रतिशत 17 और 19 वर्ष की उम्र में लड़की और लड़के की शादी करते हैं। 31.5 प्रतिशत 18 और 21 वर्ष में लड़की और लड़के की शादी करते हैं। 49.5 प्रतिशत 21 और 23 वर्ष में लड़की और लड़के की शादी करते हैं। थारू जनजाति में विवाह के प्रति सोच बदल रहे हैं।

सारणी संख्या-5

आपके समाज में बहुपति/बहुपत्नि विवाह की प्रथा का प्रचलन पाया जाता है ?

प्रथा का प्रचलन	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	2.0	1.0
नहीं	198	99.0

योग	200	100.0
-----	-----	-------

स्रोत- फिल्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-5 से स्पष्ट होता है कि थारू समाज में बहुपति/बहुपत्नि विवाह का प्रचलन नहीं है। 1 प्रतिशत उत्तरदाता ने अपनी सहमति जतायी और 99 प्रतिशत उत्तरदाता ने अपनी सहमति नहीं जतायी है।

सारणी संख्या-6

क्या आपके समाज में विवाह पद्धति में बदलाव आया है ?

विवाह पद्धति में बदलाव	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	198	99.0
नहीं	02	1.0
योग	200	100.0

स्रोत- फिल्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-6 से स्पष्ट होता है कि थारू समाज में विवाह पद्धति या व्यवसाय में बदलाव माना है। 99 प्रतिशत लोगों ने बदलाव को माना है तथा मात्र 1 प्रतिशत लोग ने बदलाव नहीं माना है।

सारणी संख्या-7

आपके परिवार में किस प्रकार के विवाह को पसंद किया जाता है ?

किस प्रकार के विवाह	आवृत्ति	प्रतिशत
प्रेम-विवाह	13	6.5
व्यवस्था-विवाह	182	91.0
प्रेम व व्यवस्था विवाह	5	2.5
योग	200	100.0

स्रोत- फिल्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-7 से स्पष्ट होता है कि थारू समाज में आधुनिक विवाह व्यवस्था प्रवेश कर रहा है। 6.5 प्रतिशत लोग ने प्रेम-विवाह को पसंद किया है। सर्वाधिक 91

प्रतिशत लोग ने व्यवस्था विवाह को पसंद करते हैं। 2.5 प्रतिशत लोग ने प्रेम व व्यवस्था विवाह को पसंद करते हैं।

सारणी संख्या-8

उत्तरदाता की आवासीय दशा

आवासीय दशा	आवृत्ति	प्रतिशत
झोपड़ी	19	9.5
कच्चा मकान	21	10.5
पक्का मकान	107	53.5
मिश्रित मकान	53	26.5
योग	200	100.0

स्रोत- फिल्ड सर्वे

उपरोक्त सारणी संख्या-8 से स्पष्ट होता है कि 9.5 प्रतिशत उत्तरदाता के पास झोपड़ी है। 10.5 प्रतिशत उत्तरदाता के पास कच्चा मकान है। 53.5 प्रतिशत उत्तरदाता के पास पक्का मकान है। 26.5 प्रतिशत के पास मिश्रित मकान है।

सारणी संख्या-9

उत्तरदाता का वार्षिक आय